

GESTÃO COOPERATIVA E ESCALABILIDADE PRODUTIVA: Limites e Oportunidades para o Agronegócio em Barra do Corda – MA

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18602229>

Deles dos Santos Silva⁹,
delleferreirasantos27@gmail.com
Anderson Silva Dos Santos¹⁰,
andersonsilvaoficial36@gmail.com

Resumo

O presente estudo tem como objetivo analisar os fatores que dificultam a escalabilidade e o fortalecimento dos pequenos produtores rurais de Barra do Corda – MA, com ênfase nas limitações que comprometem o desenvolvimento do agronegócio local. O município apresenta expressivo potencial produtivo, sustentado por solos férteis, disponibilidade hídrica e presença de cooperativas e sindicatos rurais que desempenham papel relevante na economia regional. Apesar disso, observa-se que o setor agropecuário local enfrenta desafios que impedem o crescimento e a consolidação de modelos de negócios sustentáveis e replicáveis, o que repercute na baixa competitividade e na dependência de intermediários.

A pesquisa adotará abordagem quantitativa, do tipo survey, com aplicação de questionário estruturado a produtores rurais vinculados a cooperativas e sindicatos do município, visando identificar variáveis relacionadas à gestão, infraestrutura, apoio institucional e estratégias de comercialização. Fundamenta-se teoricamente em estudos sobre gestão cooperativa, inovação social rural e economia solidária, buscando compreender de que forma a organização coletiva pode favorecer a expansão sustentável do agronegócio.

De acordo com Petarly e Souza (2023), “as cooperativas agropecuárias são atos locais que cumprem funções na promoção de melhores condições de vida para seus associados e são potenciais protagonistas do desenvolvimento rural” (p. 829). No entanto, sua competitividade depende da “eficiente articulação das cadeias de valor”, bem como do alinhamento entre gestão e assistência técnica para o fortalecimento da base produtiva (PETARLY; SOUZA, 2023, p. 830). Essa articulação ainda é frágil em diversos contextos locais, incluindo Barra do Corda,

⁹ Deles dos Santos Silva, Graduanda em Tecnologia em Gestão do Agronegócio - Universidade Estadual do Maranhão.

¹⁰ Anderson Silva Dos Santos, Graduando em Tecnologia em Gestão do Agronegócio - Universidade Estadual do Maranhão.

onde a ausência de políticas públicas estruturadas e o baixo investimento em inovação reduzem o potencial de crescimento das cooperativas.

No campo social e organizacional, Oliveira, Ferrarini e Grzybovski (2024, p.1) destacam que a inovação social rural compreende “um processo amplo de mudanças sociais, capaz de contribuir para o enfrentamento de desafios e simultaneamente promover inclusão social e superação de desigualdades”. Essa perspectiva sugere que o desenvolvimento rural sustentável deve estar ancorado em práticas colaborativas, pautadas em princípios de solidariedade e autogestão. Ainda segundo as autoras, “a economia solidária é uma proposta contra-hegemônica baseada nos princípios de solidariedade, autogestão e cooperação, com precedência do coletivo sobre o individual” (Oliveira; Ferrarini; Grzybovski, 2024, p. 4).

Espera-se, com esta pesquisa, identificar os fatores estruturais, organizacionais e institucionais que dificultam a escalabilidade dos pequenos produtores rurais de Barra do Corda e propor estratégias para o fortalecimento das cooperativas e associações, contribuindo para a consolidação de um agronegócio regional mais competitivo, inclusivo e sustentável.

Palavras-chave: escalabilidade; pequenos produtores; cooperativismo; agronegócio; desenvolvimento rural.

REFERÊNCIAS

OLIVEIRA, D. de; FERRARINI, A. V.; GRZYBOVSKI, D. Inovação social rural em práticas de economia solidária no coletivo Cooptar no Sul do Brasil. *Cadernos EBAPE.BR*, Rio de Janeiro, v. 22, n. 3, e2023-0019, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1679-395120230019>. Acesso em: 21 out. 2025.

PETARLY, R. R.; SOUZA, W. P. de. Da assistência técnica à extensão rural em cooperativas agropecuárias. *Interações (Campo Grande)*, Campo Grande, v. 24, n. 3, p. 829-844, jul./set. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.20435/inter.v24i3.3499>. Acesso em: 14 mar. 2025.

SENA, L. H. da S.; SOUZA, J. C. de. Agronegócio brasileiro: desafios e oportunidades para a atuação do administrador. *Id on Line Revista de Psicologia*, v. 16, n. 60, p. 646-661, maio 2022. ISSN 1981-1179. Disponível em: <https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/3415>. Acesso em: 15 mar. 2025.